

INDUGRID-PLATTFORM

Das Einstiegsportal zur betrieblichen Energiegemeinschaft

WAS BRINGT DIE PLATTFORM MEINEM BETRIEB?

Wenn Sie Interesse an der Teilnahme an einer betrieblichen Energiegemeinschaft (EG) haben, kann die InduGrid Plattform für Sie

- geeignete Partnerbetriebe zur Bildung einer EG identifizieren
- die Leistungsprofile von Teilnehmern einer EG optimal matchen
- Einsparpotentiale bzw. neue Einnahmequellen quantifizieren
- den Bedarf an erneuerbaren Energiequellen in einer EG abschätzen (z.B. zur Dimensionierung einer geplanten PV-Anlage)

IST DIE PLATTFORM FÜR MEINEN BETRIEB RELEVANT?

- Mein Unternehmen hat einen relevanten Strom- und/oder Wärmebedarf
 - Mein Unternehmen hat zumindest zeitweise einen Überschuss an erneuerbarem Strom und/oder (Ab-)Wärme
- ODER
- Mein Unternehmen möchte Energie aus einer Energiegemeinschaft beziehen

Wir finden für Sie die passenden Partner für den Energietausch!

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

- Schritt 1:** Eingabe Ihrer relevanten Daten auf der InduGrid Plattform
- Schritt 2:** Identifikation von möglichen Energiegemeinschaften durch Matching von Erzeugung- und Verbrauchsprofilen
- Schritt 3:** Analyse der Einsparpotentiale durch Optimierung der Energieflüsse
- Schritt 4:** Implementierung von optimierten Regelungen für Energiegemeinschaften

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen